

AKADEMIA

ISSN NO. 1410-1315

VOL. 17 NO. 2 APRIL 2013

AKADEMIA

ISSN NO. 1410-1315

VOL. 17 NO. 2 APRIL 2013

PENGANTAR REDAKSI

Akademia terbitan edisi kali ini memuat 12 (dua belas) tulisan dari berbagai bidang ilmu yang ditulis dosen-dosen PNS Kopertis Wilayah I dan dosen-dosen tetap Yayasan PTS Kopertis Wilayah I.

Evi Susilawati, dosen tetap Universitas Tjut Nyak Dhien, menulis tentang Pengaruh Efektivitas Komunikasi Edukatif Terhadap Semangat Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Gunawan, dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banda Aceh, membahas masalah Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. Masalah Kesehatan dalam akademia edisi ini ditulis oleh Meri Susanti, dosen Universitas Islam Sumatera Utara dengan judul Penerapan Logoterapi Untuk Meningkatkan Makna Hidup Pada Penderita Kanker Payudara Stadium Lanjut. Misdi, dosen tetap Universitas Prima Indonesia menganalisis tentang Analisis Time History Bangunan Dengan Base Isolator. Masalah Kedudukan Wali Nikah: Suatu kajian menurut Perspektif Ulama dan Undang-Undang Perkawinan, ditulis oleh Mustamam, dosen tetap Universitas Islam Sumatera Utara. Nazaruddin, dosen Universitas Samudara Langsa menulis tentang Karakteristik Termal beberapa Isolator Untuk Tangki Penyimpan Air Panas Surya. Masalah pendidikan di edisi ini ditulis oleh Rafuddin Silaban, dosen tetap Universitas Sisingamangaraja XII dengan judul Hubungan Persepsi Guru Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Kinerja Guru Pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Medan Petisah Medan. Roswita Sitompul, dosen tetap Universitas Islam Sumatera Utara, Asmah laili Yeon, dosen Universitas Utara Malaysia dan Anisah Che Ngah, dosen Universitas Kebangsaan Malaysia, menulis tentang Penyebab Terjadi Malpraktek Dokter di Indonesia dan Malaysia. Suprianto, dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia, menulis tentang Formulasi dan Penentuan Orde Pelepasan Teofilin Sediaan Granul Campuran Kitosan Dengan Metilselulosa. Di bidang ilmu Teknik, Timbang Pangaribuan dan Parulian Siagian, dosen Universitas HKBP Nommensen membahas masalah Integrasi Persamaan Diferensial Orde Dua Menggunakan Metoda Runge Kutta Orde Empat. Yahya, dosen tetap Universitas Jabal Ghafur Sigli, membahas tentang Perbedaan Tingkat Laju Osmosis Antara Umbi Solunum tuberosum Dan Donocus carota. Zuraidah Nasution, dosen tetap Universitas Alwasliyah, menulis tentang Tinjauan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Konteks Bahasa dan Budaya.

Semoga Akademia dapat tampil dan hadir secara konsisten dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan pemerhati ilmu pengetahuan.

Redaksi

AKADEMIA

ISSN NO. 1410-1315

VOL. 17 NO. 2 APRIL 2013

DAFTAR ISI

Pengaruh Efektivitas Komunikasi Edukatif Terhadap Semangat Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) <i>Evi Susilawati</i>	1
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai <i>Gunawan</i>	7
Penerapan Logoterapi Untuk Meningkatkan Makna Hidup Pada Penderita Kanker Payudara Stadium Lanjut (<i>The Application of Logotherapy To Enhance The Meaning of Life In Patiens with Advanced Breast Cancer</i>) <i>Meri Susanti</i>	13
Analisis Time History Bangunan Dengan Base Isolator <i>Misdi</i>	18
Kedudukan Wali Nikah; Suatu Kajian Menurut Perspektif Ulama Dan Undang-Undang Perkawinan <i>Mustamam</i>	30
Karakteristik Termal Beberapa Isolator Untuk Tangki Penyimpan Air Panas Surya <i>Nazaruddin</i>	35
Hubungan Persepsi Guru Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Kinerja Guru Pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Medan Petisah Medan <i>Rafuddin Silaban</i>	42
Penyebab Terjadi Mal Praktek Dokter Di Indonesia Dan Malaysia <i>Roswita Sitompul, Asmah Laili Yeon Dan Anisah Che Ngah</i>	52
Formulasi Dan Penentuan Orde Pelepasan Teofilin Sediaan Granul Campuran Kitosan Dengan Metilselulosa <i>Suprianto</i>	58
Integrasi Persamaan Diferensial Orde Dua Menggunakan Metoda Runge Kutta Orde Empat <i>Timbang Pangaribuan, Parulian Siagian</i>	63
Perbedaan Tingkat Laju Osmosis Antara Umbi Solonum Tuberosum Dan Donocus carota <i>Yahya</i>	70
Tinjauan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Bahasa Dan Budaya <i>Zuraidah Nasution</i>	76

**TIM REDAKSI AKADEMIA
KOPERTIS WILAYAH - I**

Penanggung Jawab

Drs. Rudy K Nababan, M.Si.

Redaktur

Heriyanto, S.Sos.

Editor

Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.

Prof. Dr. Nurhayati, MP.

Prof. Dr. Alesyanti, M.Pd., M.Hum.

Prof. Dr. Bilter Sirait, MS.

Desain Grafer

Salahuddin, SH.

Suyono, A.Md.

Sekretariat

Khairul Amri, A.Md

Hendra Irawan, SH.

Nurchahaya, SE., M.Si.

Iwanuddin, SH.

Hendra Armayadi

FORMULASI DAN PENENTUAN ORDE PELEPASAN TEOFILIN SEDIAAN GRANUL CAMPURAN KITOSAN DENGAN METILSELULOSA

Oleh

Suprianto, S.Si., Apt.

Dosen Kopertis Wilayah I dpk Stikes Helvetia Medan

Abstract

The *in vitro* study was carried out on the release of active ingredient theophylline from granules prepared by moist granulation method. The granule matrix was prepared from the mixture of chitosan isolated from Swallow shrimp (*Metapenaeus monoceros*) (in accordance with the Protan Laboratories, Inc standard requirement) and methylcellulose 1500 cps. The granules were filled into 1000 mg capsules containing 200 mg theophylline.

The result showed that, when the amount of chitosan was kept constant, an increase in the amount of methylcellulose will increase the release rate of theophylline from granules. And theophylline release kinetics from chitosan granules or a mixture of chitosan methylcellulose does not provide zero-order. The results provide information that the kinetics of drug release followed first order and Higuchi.

Keywords: theophylline, granule, chitosan and methylcellulose

PENDAHULUAN

Produk pelepasan terkendali menawarkan beberapa keuntungan, antara lain: mempertahankan kadar obat dalam plasma, memperkecil toksisitas, menu-runkan efek samping akibat fluktuasi kadar obat, frekuensi pemberian obat sekali sehari dan menjamin terapi optimum (Shargel dan Andrew, 1988).

Obat dalam bentuk produk tersebut harus mempunyai waktu paruh lebih kecil dari 8 jam dan tidak kurang dari satu jam, diabsorpsi efektif di ujung usus halus dan dosis tidak lebih dari satu gram serta indeks terapi sempit (Aiache, 1982 dan Lordi, 1994).

Teofilin adalah salah satu *bronkodilatator* dengan indeks terapi sempit, yaitu berkisar antara 10-20 mcg/ml darah, dapat diberikan pada penderita asma kronis, dosis lazim 200 mg sekali pemakaian dan waktu paruh 3-7 jam serta mempunyai harga pKa sebesar 8,6 (Barnes, 2010; Farmakope Indonesia, 1995 dan Voigt, 1994).

Bahan tambahan yang digunakan sebagai pengikat harus inert, tidak toksik dan mampu melepaskan bahan obat relatif konstan dalam jangka waktu tertentu (Lordi, 1994). Metilselulosa merupakan polimer yang larut larut dalam air sedangkan kitosan suatu polimer yang tidak larut dalam air berfungsi sebagai pengikat yang inert dan tidak toksik (Shaji, et al., 2010).

Kitosan telah dimanfaatkan untuk membuat granul dengan bahan aktif indometasin dan dilaporkan bahwa granul kitosan mempunyai potensi sebagai sediaan oral pelepasan terkendali (Miyazaki, et al., 1988). Lapidus dan Lordi memanfaatkan metilselulosa untuk membuat matriks yang dapat mengontrol pelepasan klorfeniramin maleat dari sediaan lepas lambat (Robinson, et al., 1978).

Penambahan metilselulosa dinyatakan menghasilkan keseragaman pelepasan obat yang hampir mendekati orde nol secara *in vitro* dari matriks yang tidak larut dalam air, misalnya: gliseril stearat, alkohol berlemak dan lilin mikrokristal serta etilselulosa (Shargel dan Andrew, 1988; Lordi, 1994).

Kinetika orde nol, satu dan Higuchi adalah tiga sistem pelepasan obat yang digunakan untuk menerangkan sistem pelepasan obat dari matriks, tetapi analisis data *in vitro* formula pelepasan terkendali umumnya menunjukkan karakteristik orde pertama semu (Lordi, 1994).

Sediaan yang memiliki pelepasan orde nol akan melepaskan zat aktif dengan kecepatan konstan. Peningkatan konsentrasi obat berbanding lurus dengan waktu. Sedangkan sediaan yang memiliki pelepasan orde satu menunjukkan bahwa logaritma pengurangan konsentrasi zat aktif pada saat tertentu konstan (Aiache, 1993).

Kinetika pelepasan obat yang ketiga diselidiki oleh T. Higuchi sehingga sering disebut orde Higuchi. Orde Higuchi menyatakan bahwa difusi zat aktif berlangsung dari matriks heterogen (Nixon, 1984). Laju pelepasan obat berbanding langsung terhadap jumlah obat yang terdispersi dalam matriks dengan $(t)^{1/2}$ merupakan garis lurus (Lordi, 1994).

Penelitian pelepasan terkendali teofilin sediaan granul campuran metilselulosa dengan kitosan yang dibuat secara granulasi basah dengan larutan asam asetat 10 persen, dilakukan secara *in vitro* sebagai salah satu aplikasi dalam bidang Farmasi.

BAHAN DAN ALAT

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teofilin p.a (Metcorp, Ltd), asam klorida p.a (E.Merck), natrium hidroksida p.a (E.Merck),

kalium dihidrogen fosfat p.a (E.Merck), kalium klorida p.a (E.Merck), asam asetat glasial p.a (E.Merck), metilselulosa 1500 cps (Wako Pure Industries, LTD) dan kitosan hasil isolasi limbah padat udang Swallo Tambak Sari Mabar (Standar Protan Laboratories, Inc), natrium hipoklorit p.a (E.Merck).

Alat yang digunakan diantaranya Spektrofotometer ultra violet (Milton Roy 21D), alat disolusi (Erweka), pengaduk magnetik (Ikamag), timbangan listrik (Sartorius), pH meter stick (HBI), alat-alat gelas dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pelepasan terkendali teofilin sediaan granul campuran metilselulosa dengan kitosan meliputi:

1. Pembuatan Granul Teofilin

Gel kitosan dibuat dengan menambahkan 10 ml asam asetat 10% setiap 400 mg kitosan. Teofilin didispersikan dalam gel kitosan (F_0), pelarut diuapkan pada suhu 60°C hingga massa dapat digranulasi dengan mesh 12. Kemudian didiamkan pada suhu kamar selama 6 jam dan dikeringkan pada suhu 60°C selama 8 jam.

Formula F_1 sampai F_7 , berat kitosan dan metilselulosa maksimum dibuat dengan melarutkan teofilin dalam larutan natrium hidroksida 0,1 N sebanyak 5 ml dan diencerkan dengan 10 ml akuabidestilata, diserap dengan kitosan atau campuran kitosan dengan metilselulosa. Pelarut diuapkan pada suhu 60°C dan residu ditambah 10 ml asam asetat 10% setiap 400 mg kitosan dan ditambah akuabidestilata secukupnya sampai terbentuk gel dan selanjutnya dilakukan cara yang sama dengan formula F_0 . Sediaan dibuat dengan berbagai formula seperti terlihat pada Tabel 1 (Miyazaki, *et al.*, 1988).

2. Pembuatan Kurva Resapan Teofilin dalam Medium pH = 6,8

Seratus koma empat miligram teofilin dilarutkan dalam labu takar 250 ml dengan medium pH = 6,8 hingga garis tanda (larutan induk). Larutan induk dipipet dua koma enam milliliter, diencerkan dengan medium yang sama dalam labu ukur 100 ml hingga batas garis tanda dan resapan diukur pada panjang gelombang 240 sampai 290 nm (Clarke, 1969). Sebagai larutan pembanding digunakan medium yang sama.

3. Pembuatan Kurva Kalibrasi

Larutan induk dari medium pH = 6,8 dipipet 1,0 ml; 1,5 ml; 2,0 ml; 2,5 ml; 3,0 ml; dan 4,0 ml. Kemudian diencerkan dengan medium yang sama hingga 100 ml dan diukur resapan pada panjang gelombang maksimum dengan pembanding medium yang sama.

4. Penetapan Konsentrasi Teofilin dalam Granul

Seratus miligram granul dimasukkan ke dalam beaker glass dan ditambah 100 ml medium II dan diaduk selama 8 jam dengan pengaduk magnetik. Aliquot diambil dan ditentukan serapan pada panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometer (Clarke, 1969).

5. Uji Disolusi

Pelepasan obat secara *in vitro* ditentukan dengan memodifikasi metode uji disolusi USP XXII dengan menggunakan keranjang berputar. Granul yang mengandung kira-kira 200 mg teofilin dimasukkan ke dalam keranjang dan di putar dengan kecepatan 100 rpm pada ketinggian kira-kira 2 cm dari dasar labu yang berisi 1000 ml medium pH = 6,8 pada suhu $37 \pm 0,5^\circ\text{C}$ (Miyazaki, *et al.*, 1988; Vashi dan Meyer, 1988; Farmakope Indonesia, 1995). Aliquot dipipet dengan volume, selang dan lama waktu tertentu dan diukur serapan pada panjang gelombang 270 nm dengan spektrofotometer ultra violet. Jumlah teofilin yang dilepaskan ditentukan dengan menggunakan kurva kalibrasi teofilin. Volume cairan dalam labu tetap dijaga 1000 ml dengan menambahkan medium yang sama dan setiap formula diuji 6 kali.

6. Penentuan Kinetika Pelepasan Teofilin Granul

Penentuan kinetika pelepasan teofilin granul dilakukan dengan membuat persamaan regresi masing-masing sistem pelepasan obat dari sediaan. Kinetika orde nol diperoleh dengan plot antara konsentrasi kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dan harus diperoleh garis lurus dengan koefisien determinasi tertinggi. Dan kinetika orde satu dilakukan dengan plot antara logaritma pengurangan konsentrasi zat aktif dengan waktu, juga dan harus diperoleh garis lurus dengan koefisien determinasi tertinggi (Aiche, 1993; Sudjana, 1992). Sedangkan kinetika orde Higuchi dilakukan dengan plot antara konsentrasi kumulatif teofilin terlarut dengan akar waktu dan harus diperoleh garis lurus dengan koefisien determinasi tertinggi (Rani, *et al.*, 2010; Lordi, 1994; Sudjana, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penentuan Konsentrasi Teofilin dalam Granul

Tabel 2 menunjukkan jumlah obat yang terperangkap di dalam granul makin kecil dengan bertambah konsentrasi kitosan atau campuran kitosan dengan metilselulosa. Hal ini diakibatkan

Tabel 1. Formula Sediaan Granul Teofilin

No.	Formula	Teofilin (mg)	Kitosan (mg)	Metilselulosa (mg)
1	F_0	200	400	-
2	F_1	200	400	-
3	F_2	200	600	-
4	F_3	200	800	-
5	F_4	200	600	20
6	F_5	200	600	400
7	F_6	200	800	20
8	F_7	200	800	400

jumlah obat yang terperangkap di dalam granul merupakan perbandingan antara bahan obat dengan pengikat.

Tabel 2. Konsentrasi Teofilin dalam Granul

N0.	Formula	Teofilin (%)
1	F ₀	33,2098 ± 0,1734*
2	F ₁	33,2100 ± 0,2577
3	F ₂	24,9632 ± 0,4168
4	F ₃	19,9244 ± 0,4947
5	F ₄	24,0541 ± 0,9266
6	F ₅	16,3194 ± 0,5373
7	F ₆	19,1147 ± 0,8360
8	F ₇	13,9460 ± 0,5466

Keterangan: * = Standar deviasi (n = 3).

3. Uji Disolusi

3.1 Pengaruh Metode Pembuatan

Gambar 1 menunjukkan pelepasan teofilin dari granul formula F₀ lebih cepat dibandingkan dengan F₁. Hal terjadi karena pembuatan granul formula F₀, teofilin didispersikan ke dalam gel kitosan, maka teofilin tidak membentuk ikatan kimia dengan kitosan sehingga disolusi lebih cepat. Sedangkan pada granul formula F₁ terjadi ikatan kimia antara teofilin dengan kitosan, sebab teofilin dilarutkan terlebih dahulu dalam larutan NaOH 0,1N.

Gambar 1. Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul dengan metode pembuatan berbeda dalam medium II (pH = 6,8).

3.2 Pengaruh Konsentrasi Kitosan

Gambar 2 menunjukkan pelarutan obat dari sediaan makin lambat dengan kenaikan konsentrasi kitosan. Hal ini karena kitosan merupakan polimer yang tidak larut dalam air dan teofilin yang terperangkap dalam polimer tersebut makin besar maka penetrasi cairan medium disolusi ke dalam granul makin lambat sehingga laju disolusi makin menurun.

Gambar 2. Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari granul dengan konsentrasi kitosan berbeda dalam medium II (pH = 6,8)

3.3 Pengaruh Penambahan Metilselulosa

Gambar 3 menunjukkan pelarutan teofilin dari sediaan granul makin cepat dengan penambahan metilselulosa makin besar pada konsentrasi kitosan rendah dan tetap. Hal ini karena metilselulosa merupakan polimer yang larut dalam air dan teofilin yang terperangkap dalam polimer tersebut makin besar, sehingga akan memberikan peluang yang makin besar untuk meiarutkan teofilin dalam medium disolusi.

Disamping itu, kemungkinan metilselulosa mempunyai kemampuan untuk membuat poros granul selama pelarutan, sehingga makin besar jumlah metilselulosa makin besar pula poros yang terbentuk dan pelarut makin mudah berpenetrasi ke dalam granul. Demikian juga dengan granul formula yang mengandung kitosan tertinggi dan tetap (Gambar 4).

Gambar 3. Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul dengan konsentrasi kitosan rendah dan tetap dengan metilselulosa berbeda dalam medium II (pH = 6,8).

Gambar 4. Hubungan persen kumulatif teofilin terlarut dengan waktu dari sediaan granul dengan konsentrasi khitosan tertinggi dan tetap dengan metilselulosa berbeda dalam medium II (pH = 6,8)

5. Sistem Pelepasan Obat

Mekanisme pelepasan teofilin melalui sistem tekanan osmosa, difusi dan erosi serta pengontrolan reaksi kimia (*chemically controlled system*). Hal ini karena pelepasan teofilin terjadi akibat pengembangan maksimum granul dari matriks kitosan sampai 3/2 kali volume awal, perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi (granul) ke konsentrasi rendah (medium disolusi) dan pelarutan matriks larut dalam air (metilselulosa) yang mengandung teofilin serta pemutusan ikatan antara teofilin dengan kitosan.

Kinetika pelepasan obat ditentukan berdasarkan harga koefisien determinasi terbesar dari ketiga analisis regresi model kinetika pelepasan obat. Hasil analisis kinetika pelepasan obat untuk orde nol dapat dilihat pada Tabel 3, dan orde satu ditampilkan pada Tabel 4. Sedangkan untuk orde Higuchi ditampilkan pada Tabel 5.

Koefisien detenminasi tertinggi dari formula F₁, konsentrasi kitosan rendah (400 mg) sebesar 0,9855 (Tabel 4) menerangkan bahwa sistem pelepasan obat mengikuti orde satu. Sementara, formula F₆, konsentrasi kitosan lebih tinggi (800mg) mempunyai koefisien determinasi tertinggi 0,9622 (Tabel 5) menerangkan bahwa pelepasan teofilin dari formula F₆ mengikuti orde Higuchi. Hal ini menunjukkan bahwa ada batas konsentrasi kitosan yang dapat memberikan kinetika pelepasan teofilin dengan orde tertentu.

Sedangkan koefisien deter-minasi tertinggi dari formula F₂ dan F₃ adalah 0,9579 dan 0,9502 (Tabel 5) menerangkan bahwa pelepasan obat dari formula F₂ dan F₃ mengikuti orde Higuchi. Dan koefisien deter-minasi terbesar formula F₄ dan F₅ masing-masing 0,9622 dan 0,9545 (Tabel 5) menerangkan bahwa pelepasan obat dari formula F₄ dan F₅ mengikuti orde Higuchi. Rani, *et al.*, 2010, telah melakukan penelitian dengan bahan matriks kitosan diperoleh bahwa pelepasan bahan obat mengikuti

orde Higuchi. Murtaza, *et al.*, 2012, juga memperoleh hasil yang sama. Ini menunjukkan bahwa model pelepasan teofilin dari granul kitosan cenderung mengikuti orde Higuchi.

Sedangkan koefisien determinasi tertinggi dari formula F₁ dan F₆ adalah 0,9896 dan 0,9845 (Tabel 4) menerangkan bahwa pelepasan obat dari formula F₁ dan F₆ mengikuti orde satu. Ini memberikan informasi bahwa ada pengaruh dari penambahan metilselulosa terhadap kinetika pelepasan teofilin.

Tabel 3. Hubungan Persen Kumulatif Teofilin Terlarut dengan Waktu

No.	Formula	Persamaan Regresi	Koefisien Korelasi	D
1	F ₀	Y = 3,4106 X + 16,5308	0,9013	0,8123
2	F ₁	Y = 0,5183 X + 17,1205	0,8938	0,7989
3	F ₂	Y = 0,3581 X + 14,0831	0,8126	0,9326
4	F ₃	Y = 0,2346 X + 12,1113	0,9469	0,8966
5	F ₄	Y = 0,3476 X + 19,8972	0,8128	0,8332
6	F ₅	Y = 0,4817 X + 26,4492	0,8152	0,6810
7	F ₆	Y = 0,2973 X + 13,5658	0,5404	0,8844
8	F ₇	Y = 0,3175 X + 26,0231	0,7971	0,6354

Keterangan : Y = Persen Kumulatif Teofilin Terlarut
X = Waktu (menit)
D = Koefisien Determinasi

Tabel 4. Hubungan Log Persen Teofilin Tersisa dengan Waktu

No.	Formula	Persamaan Regresi	Koefisien Korelasi	D
1	F ₀	Y = -0,0657 + 2,1222	0,9716	0,9440
2	F ₁	Y = -0,0082 + 2,0761	0,9927	0,9855
3	F ₂	Y = -0,0058 + 2,1220	0,9693	0,9395
4	F ₃	Y = -0,0045 + 2,1315	0,9633	0,9279
5	F ₄	Y = -0,0512 + 3,8585	0,9307	0,8662
6	F ₅	Y = -0,0100 + 2,0463	0,9948	0,9896
7	F ₆	Y = -0,0050 + 2,1555	0,9618	0,9251
8	F ₇	Y = -0,0057 + 1,9756	0,9922	0,9845

Keterangan: Y = Log Persen Teofilin Tersisa
X = Waktu (menit)
D = Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hubungan Persen Kumulatif Teofilin Terlarut dengan Akar Waktu

No.	Formula	Persamaan Regresi	Koefisien Korelasi	D
1	F ₀	Y = 21,1896X - 3,1517	0,9685	0,9380
2	F ₁	Y = 8,2251X + 7,0029	0,9675	0,9361
3	F ₂	Y = 6,5656X - 6,9929	0,9787	0,9579
4	F ₃	Y = 6,0149X - 10,0697	0,9748	0,9502
5	F ₄	Y = 6,7735X + 6,2436	0,9809	0,9622
6	F ₅	Y = 7,5012X - 3,8256	0,9665	0,9431
7	F ₆	Y = 6,0941X + 9,1476	0,9770	0,9545
8	F ₇	Y = 6,2247X - 5,0644	0,9566	0,9151

Keterangan: Y = Persen Kumulatif Teofilin Terlarut
X = Waktu (menit)
D = Koefisien Determinasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Pelepasan teofilin makin lambat dengan kenaikan konsentrasi kitosan. Dan penambahan metilselulosa mempercepat pelepasan teofilin dari sediaan granul (Uji t , $p \leq 0,05$).

Kinetika pelepasan teofilin sediaan granul formula F_1 , F_3 dan F_5 mengikuti orde satu. Sedangkan formula F_2 , F_4 dan F_6 mengikuti orde Higuchi.

Saran.

Sebaiknya, dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menentukan formula yang optimum dengan pelepasan teofilin mengikuti orde nol. Atau, dilakukan penelitian dengan menggunakan pengikat selain metilselulosa, mengingat profil pelepasan teofilin dari matriks kitosan cenderung memberikan pelepasan teofilin orde Higuchi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiache, J.M. (1993). *Farmasetika 2. Biofarmasi*. Edisi Kedua. Surabaya: Airlangga University Press. Hal. 154-177, 195-210 dan 338-339.
- Barnes, P.J. (2010). Theophylline. *Pharmaceuticals*. 3: 725-747
- Bolton, S. (1984). Pharmaceutical Statistic Practical and Clinical Application. Dalam: *Drug and The Pharmaceutical Sciences*. Editor: James Swarbrick. New York: Marcel Dekker, Inc. Hal. 125-128 dan 421-435.
- Clarke, E.G.C. (1969). *Isolation and Identification of Drug*. London: The Pharmaceutical Press. Hal. 270-271.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1995). *Farmakope Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: Depkes RI
- Lordi, N.G. (1994). *Bentuk Sediaan Pelepasan Berkesinambungan*. Dalam: *Teori dan Praktek Farmasi Industri*. Edisi Ketiga. Jilid 2. Editor: Leon Lachman, H.A. Lieberman dan J.L. Kanig. Jakarta: UI-Press. Hal. 893-940.
- Miyazaki, S., Yamaguchi, H., Yokouchi, C., Takada, M dan How, W.M (1988). Sustained Release of Indomethacin from Chitosan Granules in Beagle Dogs. *J. Pharm. Pharmacol.* 40: 642 - 643
- Murtaza, G, Ahmad, M., Khan, S.A., dan Hussain, I. (2012). Evaluation of Cefixime Loaded Chitosan Microspheres: Analysis of Dissolution Data Using DDSolver. [diakses 12 Agustus 2012]. Diambil dari: http://www.dissolutiontech.com/DTresour/201205Articles/DT201205_A02.pdf
- Nixon, J.R. (1984). Release Characteristics of Microencapsules. Dalam: *Biome-dical Applications of Microencapsulation*. Editor: Franklin Lim. Florida: CRC Press, Inc. Hal. 19-24.
- Rani, M., Agarwal, A., Maharana, T., dan Negi, Y.S. (2010). A Comparative Study for Interpenetrating Polymeric Network (IPN) of Chitosan Amino Acid Beads for Controlled Drug Release. *African Journal of Pharmacy and Pharmacology*. 4(2): 35-54.
- Robinson, J.R., Hon, V. dan Lee, L. (1978). *Methods to Achieve Sustained Drug Delivery*. Dalam: *Sustained and Controlled Release Drug Deliver Systems*. Editor: J.R. Robinson. New York dan Basel: Marcel Dekker, Inc. Hal. 146.
- Shaji, J., Jain, V., dan Lodha, S. (2010). Chitosan: A Novel Pharmaceutical Excipient. *International Journal of Pharmaceutical and Applied Sciences*. 1(1): 1-28.
- Shargel, L. dan Andrew B.C.Yu (1988). *Biofarmasetika dan Farmakokinetika Terapan*. Edisi Kedua. Surabaya: Airlangga University Press. Hal. 454-455.
- Sudjana. (1992). *Metode Statistik*. Edisi Kelima. Bandung: Tarsito. Hal. 227 dan 367-372.
- Voigt, R. (1994). *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Edisi V. Revisi. Yogya-karta: Gajah Mada University Press. Hal. 349, 352-353 dan 670.
- Vashi, V.I. dan Meyer, M.C. (1988). Effect pH on the in Vitro Dissolution and in Vivo Absorption of Controlled Release Theophylline in Dogs. *J. Pharm. Sci.* 77(9): 760-764.